

**BIOOGIYADA MURAKKAB MASALA VA MASHQLAR VOSITASIDA
 O'QUVCHILARNING FANGA OID KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH
 METODIKASI (XARDI-VAYNBERG MASALALARI MISOLIDA)**

Sharipova Nilufar Qo'ychi qizi

+99893 892 92 33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995482>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya fanidagi murakkab masalalar misolida biologiya darsliklarida ma'lumot berilgan, lekin to'liq yoritilmagan Xardi-Vaynberg qonuniyati va masalalari yechimlari keltirilgan. Bu masalalarni ishlash usullari hamda ishlashga oid tavsiyalar berilgan. Xuddi matematika, kimyo, fizika fanlaridagi masala va mashqlar kabi biologiya masalalarini ham bilishimiz bizning hayotimizda katta ahamiyatga ega. Biologik qonuniyatlar mexanizmi o'z masalalarida yechimini topadi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'quvchilar Xardi-Vaynberg qonuniyatini o'rganish asnosida biologik topshiriqlarga yechim izlashda aniq matematik modellarga tayanishlari, an'anaviy va evristik usullardan foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: biologiya, metodika, Xardi-Vaynberg qonuniyati, populyatsiya, Gregor Mendel, V. Yul, K. Pirson, Rayt, U. Kasl

Talim tizimida o'quvchilarning biologiya fanini qay darajada o'zlashtirganligi nafaqat nazariy bilimlar vositasida, balki ana shu bilimlarini kundalik hayotda qay darajada samarali qo'llay olishi bilan ham belgilanadi. Endi Xardi-Vaynberg qonuni va uning yaratilish tarixi haqida bilib olsak.

Xardi-Vaynberg qonuni - bir gen allellari bo'yicha farq qiluvchi, o'zaro erkin chatishadigan populyatsiyalarda allellar va genotipik sinflar uchrashishi tezligining taqsimlanishini tasvirlovchi qonun. Populyatsiya muvozanat qonunini 1908-yilda bir-birlaridan mustaqil holda ingliz matematigi Dj. Xardi va nemis vrachi V. Vaynberglar kashf etishgan. Xardi-Vaynberg qonuniga binoan, mutatsiya, tanlash bosimi, migratsiya va genlar dreyfi yuz bermaydigan hollarda allellarning o'zaro uchrash tezligi avloddan avlodga o'zgarishsiz o'tadi. Modomiki, avlodda allellarning uchrash tezligi ota-onalarinikiga o'xshash bo'lar ekan, u holda genotiplarning ham uchrash chastotalari o'zgarishsiz qoladi. A - allelini "p", a - allelini esa "q" harfi bilan belgilansa, u holda $p+q=1$ bo'lishi, bu formula yordamida populyatsiyada A va a allellarining uchrash tezligi; AA, Aa, aa genotiplarning uchrash tezligini esa $p^2 + 2pq + q^2$ formula yordamida aniqlash mumkin. Xardi-Vaynberg qonuni populyatsiyalar genetikasi uchun muhim ahamiyatga ega.

Xardi-Vaynberg qonunining qisqacha tarixi . Xardi-Vaynberg qonunining yaratilish tarixi Gregor Mendel qonunlari bilan bevosita bog'liq.Mendel birinchi bo'lib irsiy omillarni ifodalashda harfli belgilardan foydalangan va ikkinchi avlodda ularning nisbatini A:2Aa:a tarzda belgilagan.E'tibor bering,ushbu formulada faqat geterozigotalarning to'liq harf belgisi (Aa) keltirilgan,dominant va retsessiv genlar bitta harfli belgi bilan belgilangan.(mos ravishda A va a).Bu ikkala gomozigotaning ikki harfli belgisi keyinchalik tuzilgan populyatsiyaning genetik muvozanat qonuniga amal qiladi..Xardi-Vaynberg qonunini populyatsiyaning "genetik muvozanat qonuni " deb atash mumkin.Ingliz matematigi V.Yul keyingi avlodlarda geterozigotali shakllar populyatsiyasida cheksiz kesishish bilan dominant va retsessiv irsiy omillar soni o'rtasida barqaror muvozanat saqlanadi degan pozitsiyani asosladi.Ingliz biometrik maktabining rahbari K.Pirson Mendelning bo'linish qonunining matematik rasmiylashtirilishini soddalashtirgan va formulani $u+2v+w$ ko'rinishida ifodalagan,bu yerda u-aa genotipining chastotasi,2v-Aa genotipi,w-AA genotipining chastotasi.Kasl poulyatsiyalarni gen chastotasi nisbati orqali ifodalagan.Ba'zi olimlar fikriga ko'ra Kaslning xulosasi Xardi-Vaynberg qonuniga teng deb qaralgan.S.Manvel va K.Beykerlar mazkur qonunni nomlashda 3 marta qisqartma taklif qilishdi.(K-X-V qonuni=Kasl-Xardi-Vaynberg qonuni).Rayt genlarning o'zaro ta'siri va uning populyatsiyaning moslashuviga ta'sirini hisobga olgan holda"adaptiv landshaft"deb nomlangan kontsepsiyani ishlab chiqdi.

Xardi-Vaynberg qonuniyatiga tegishli masalalar va ularning yechimlari.

1-masala.Kolorado qo'ng'izlarida ustqanotning qattiq bo'lishi yumshoq bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. Ma'lum hududda geterozigota organizmlar o'zaro chatishdi. Buning natijasida F1 160 ta avlod dunyoga keldi. Agar genotipda A genining qaytarilish chastotasi 75 % ga teng bo'lsa, yumshoq qanotli qo'ng'izlar sonini aniqlang

A) 30 B) 10 C) 60 D) 25

A – qattiq ustqanot (AA, Aa)

a — yumshoq ustqanot (aa)

Xardi-Vaynberg formulalari

1) $p + q = 1$ Bu yerda: p—A , q—a genini ifodalaydi, ya'ni $A + a = 1$

$A^2+2Aa+a^2=AA+2Aa+aa=1$

P AA x aa

F1 Aa : 2Aa : aa Bu yerda jami 160 ta avlod olindi.

A genining qaytarilish chastotasi 75% ya'ni 0,75 ga teng

$A+a=1$ Demak $1-0,75=0,25$ Bu a ga tegishli

Endi yumshoq ustqanotli qo'ng'izlar genotipi aa ekanligi bizga yuqoridan ma'lum.

$0,25^2 = 0,0625 = 6,25\%$

160 -100% x=10

x -6,25%

Javob : B

2-Masala.

Xitoyliklarda ko‘zining qisqaligi kamroq qisqaligi ustidan dominantlik qiladi. Ma'lum bir qishloqda ko'zi qisqa odamlar 57,75 % ni tashkil qilsa, va bu qishloqda 6000 ta aholi mavjud bo‘lsa, bu qishloqda geterozigota genotipiga ega odamlar sonini toping(Xardi Vaynberg qonuni asosida)

A) 2730 ta B) 4600 ta C) 2600 ta D) 3206 ta

A – ko‘zning qisqaligi (AA, Aa)

a — ko‘zning kamroq qisqaligi (aa)

Xardi-Vaynberg formulalari

1) $p + q = 1$ Bu yerda: $p—A$, $q—a$ genini ifodalaydi, ya'ni $A + a = 1$

$A^2+2Aa+a^2=AA+2Aa+aa=1$

$AA : 2Aa = 57,75\%$

Bundan kelib chiqadiki , $100- 57,75\% = 42,25\%$ aa ga tegishli

1 ta a genining qaytarilish chastotasi 6,5% ga teng.

$A^2 + 2Aa = 57,75$ A ni x bilan belgilab olamiz. Bu tenglamada a ma'lum ya'ni $a=6,5\%$

$x^2 + 2 x 6,5 - 57,75 = 0$ kvadrat tenglama hosil boladi

$x^2 + 13 x - 57,75 = 0$

Diskriminant bilan hisoblaymiz. $D=b^2-4ac=169+231=400$

$x = \frac{-13 + \sqrt{400}}{2} = 3,5$ Bu A genining qaytarilish chastotasi

Biz geterozigota genotipiga ega odamlar sonini topishimiz kerak.

Shuning uchun 2 Aa ni hisoblaymiz. Bu esa 45,5 % ga teng

6000-100% x =2730

Javob:A y

x -45,5% Javob A-2730

REFERENCES

1. Altuxov.Y .P Генетические процессы в популяциях. Moskva “Akademkniga”2003.
2. Gaysinovich .A.E Зарождение и развитие генетики 1988.423 с.
3. Georgiyevskiy .A.B К истории закона [Харди-Вайнберга.ihst@ihst.nw.ru](mailto:ihst@ihst.nw.ru)
4. G.Shaxmurova,I.A.Azimov,U.Raxmatov.Biologiyadan masala va mashqlar yechish.Toshkent-2017